

YER OSTI SUVLARI KAMAYISHINING YERLARNI CHO‘LLANISH VA SHO‘RLANISHIGA TA’SIRI

Otamirzayev Oybek Murodullo o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universiteti Ekologiya huquqi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600939>

Annotatsiya. Keyingi yillarda yer osti suvlari ahamiyati oshib bormoqda. Uni kamayishi esa ekologik ofatlar bo‘lgan cho‘llanish va sho‘rlanish kabi ekologik muammolarga sabab bo‘lmoqda. Bu sohani huquqiy tartibga solish va fuqarolarni ekologik huquqiy madaniyatini oshirish birlamchi vazifalardandir. Sohadagi huquqiy o‘zgarishlarni qo‘shimcha tahlil masalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: nasos, maxsus foydalanish, oqilona foydalanish, suv olish limitlari, suv sathi.

Abstract. In recent years, the importance of groundwater has been increasing. Its decline is causing environmental problems such as desertification and salinization, which are ecological disasters. Legal regulation of this area and increasing the environmental legal culture of citizens are among the primary tasks. Additional analysis of legal changes in the field is highlighted.

Key words: pumping, special use, reasonable use, consuming water limit, water level.

Аннотация. В последние годы значение подземных вод возрастает. Его сокращение приводит к таким экологическим проблемам, как опустынивание и засоление, которые являются экологическими катастрофами. Правовое регулирование этой сферы и повышение эколого-правовой культуры граждан являются одними из первоочередных задач. Охвачен дополнительный анализ правовых изменений в данной области.

Ключевые слова: откачка, специальное использование, рациональное использование, лимиты водозабора, уровень воды.

Bugungi kunda jahonhamjamiyatini xavotirga solayotgan ekologik muammolarni ko‘plab eshitganmiz. Insoniyat oldida turgan eng jiddiy ekologik va sotsial-iqtisodiy muammolardan yerlarni cho‘llanish va sho‘rlanishdir. Ushbu ikki muammo – bu tabiiy-geografik va antropogen jarayonlarning o‘zaro ta’siri yig‘indisi bo‘lib, arid hududlardagi ekosistemalarni yemirilishi, organik hayot shakllarining degradatsiyalashuvi va bu hududlarning tabiiy-iqtisodiy imkoniyatlarning pasayishi tushuniladi. YUNESKO ma’lumotlariga ko‘ra, yer yuzining 1/3 qismi cho‘llanish xavfi ostida bo‘lib, dunyoning arid hududlarida yashayotgan millionlab insonlarning hayot tarziga ham ta’sir qiladigan muammolardir. Inson xo‘jalik faoliyatining kuchli ta’siri natijasida O‘zbekiston hududida cho‘llanish va sho‘rlanish jarayoni chuqurlashib hamda kengayib borishi kuzatilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi Farmoniga ko‘ra, “Almashlab ekishning yo‘qligi, yerlarning optimal shudgorlanmasligi, qishloq xo‘jaligi ekinlarini parvarishlash talablariga rioya etilmasligi, o‘g‘itlardan nazoratsiz foydalanish, shuningdek, agroekologiya standartlarini joriy etish darajasining pastligi tuproq-ekologiya sharoitlari buzilishiga va degradatsiyaga uchragan yer maydonlari ko‘payishiga olib kelmoqda. Mamlakatimizning 80 foizi cho‘l va yarim cho‘llardan

iborat bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi uchun cho‘llanish va qurg‘oqchilikka qarshi kurashish masalalari barqaror rivojlanishni ta‘minlashda ustuvor o‘rin egallaydi”[1].

Yer osti suvlaridan foydalanishda talab kundan kunga oshib borayotgan bir vaqtda uni muhofazasi muhim o‘rin tutadi. Cho‘llanish va sho‘rlanish muammolari bir-biriga yaqin bo‘lgan, yer osti suvlarni maqsadsiz foydalanish va yer osti suvlarni sathini kamayishi asosiy omillardandir[2].

Oxirgi yillarda mamlakatimizda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirishga, aholi va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlari uchun suvdan oqilona foydalanilishini ta‘minlashga, shuningdek suvlarning zararli ta‘sir ko‘rsatishining oldini olishga hamda uning oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Respublikada yer osti suvlari orqali yerlarni sug‘orish va xo‘jalik maqsadlar uchun olish keskin o‘sganligi, shuningdek quduqlarni ruxsatsiz burg‘ilash va suvlardan nazoratsiz, hisobga olmasdan foydalanish hollari davom etayotganligi sababli yer osti suv resurslarini muhofaza qilish choralarini kuchaytirish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Nazoratsiz yer osti suvlarini nasos orqali olish ko‘payishi unumdorlikni, yer osti namligini va dov-daraxtlarni ko‘karish darajasini kamayishiga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining 1062-sonli qonuni bilan yer osti suvlari muhofazasi yo‘lidagi muhim o‘zgarishlardan biri bo‘ldi deya ayta olamiz[3].

Milliy qonunchiligimizga ko‘ra, ya‘ni Vazirlar Mahkamasining “Yer osti suvlaridan foydalanishga oid ruxsat etuvchi hujjatlarni berish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 9-sonli qaroriga muvofiq yer osti suvlaridan foydalanish umumiy va maxsus usullar orqali amalga oshiriladi[4]. Umumiy foydalanish shartlariga muvofiq, jismoniy shaxslar tomonidan chuqurligi 25 (yigirma besh) metr gacha bo‘lgan quduqlardan sutkasiga 5 (besh) kub metr hajmdagi yer osti suvlaridan umumiy foydalanilganda maxsus foydalanish sifatida ruxsatnoma olish talab etilmaydi. Bunda olingan suvdan fuqarolar o‘z ehtiyojlari uchun foydalanishlari mumkin. Ammo, belgilangan limitlardan oshganlik yuzasidan ruxsatnoma olganligi masalasi to‘laqonli yoritilmagan edi.

Kundalik hayotda yer osti suvlari ehtiyoj kundan-kunga ortayotganligi tufayli hamda yer osti suvlari muhofazasi muhim ahamiyatga egaligi uchun hamda limitlar belgilandi. Belgilangan yer osti suv olish limitlariga rioya etishi – ruxsatnomada belgilangan doirada suv olish me‘yorlariga rioya etishi, oshgan taqdirda qo‘shimcha to‘lovlar joriy etish, suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish orqali suvdan kam foydalanish ilg‘or tajribalarini ommalashtirish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yer osti suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanishni tartibga solish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori bilan yer osti suvlaridan maxsus foydalanuvchilarni 2024-yil 1-yanvargacha suv hisoblagichlari o‘rnatish majburiyati ham xuddi shu talabni hayotimizdagi isboti sifatida ko‘rishimiz mumkin[5].

O‘zbekiston Respublikasining 1062-sonli qonuni bilan umumiy foydalanish me‘yorlaridan ortiqcha yer osti suvlari iste‘mol qilayotgan va maxsus foydalanish doirasida belgilangan suv hisoblagichlarini o‘rnatmaslik holatlarini oldini olish maqsadida O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga, O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga, shuningdek “Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga yer osti suvlariga quduqlarni qonunga xilof ravishda burg‘ilash va xavfli geologik jarayonlarning oldini olishga doir ko‘rsatmalar talablarini

bajarmaganlik uchun javobgarlik belgilashni, yer osti suvlari suv o‘lchash uskunalarisiz olinganda soliqni belgilangan **soliq stavkasining besh baravari miqdorida undirishni**, yer osti suvlariga quduqlarni burg‘ilashga doir ruxsatnomani berish tartib-taomilini yanada takomillashtirishni nazarda tutuvchi o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. Bu o‘zgartirish va qo‘shimchalar yer osti suvlarini muhofazasi, ulardan oqilona foydalanish va hisobini yuritishni tartibga solishda muhim.

Bugungi kunda yer osti suv resurslarini muhofaza qilish borasida davlat va jamoat nazorati kuchaytirilayotgani, ularning miqdoriy kamayib ketishi va ifloslanishining oldini olish bo‘yicha choralar ko‘rilayotgani ko‘zga tashlanmoqda. Fuqarolar o‘rtasida suvdan oqilona foydalanish madaniyatini oshirish borasida keng targ‘ibot ishlari olib borilmoqda.

Yuqoridagi kabi say-harakatlar yer osti suvlari muhofazasi hamda ularning cho‘llanish va sho‘rlanishni kuchayishini oldini olishda muhim o‘rin tutadi. Yer osti boyliklarni qazib olish davomida yer osti suvlari chiqqan taqdirda qazilma ishlarini olib boruvchilar tomonidan yer osti suvlarini chiqarib tashlash vazifasi yuklatilgan, biroq uni muhofazasi yo‘lida Buyuk Britaniyaning amaliyotini qo‘llagan holda, yer osti suvlari chiqqan bir paytda qazilma ishlarnini to‘xtatish hamda yer osti suvlarini chiqarib tashlash bo‘yicha maxsus vakolatli davlat organlaridan ruxsatnoma olish majburiyatini yuklanishimiz darkor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.08.2024-y., 06/24/106/0571-son; 23.11.2024-y., 06/24/184/0954-son;
2. Groundwater regulation for coordinated mitigation of salinization and desertification in arid areas (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377422003055>);
3. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 05.05.2025-y., 03/25/1062/0410-son;
4. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 02.04.2024-y., 09/24/169/0260-son;
5. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.08.2023-y., 06/23/116/0579-son.